

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Marksovnova Aminova QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	4
2. Барот Муродович Амонов XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОЙЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	11
3. Мехрожиддин Узебекович Амонов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар).....	19
4. Достон Дилшод ўгли Ашуров O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	28
5. Рахмонали Хайдарали ўгли Муродалиев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	33
6. Nodira Mehmonovna Radjabova XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o’qituvchi” jurnalidagi ikki maqola haqida mulohaza).....	45
7. Элёр Абдуллажонович Рахмонов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й).....	50
8. Мафтуна Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ.....	56
9. Нодирбек Сайфуллаев, Nodira Xasanova, Zilola Shodmonxo’jayeva TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOV HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI.....	64
10. Шухрат Эшонкулович Тоштуров ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ.....	70
11. Саиданварбек Бахромжон ўгли Юлдашев, Diloromxon Mirzayeva EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI.....	76
12. Dildora Yusupova TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR).....	81

Nodira Mehmonovna Radjabova,
Abdurauf Fitrat nomidagi Buxoro
maqom san'atiga ixtisoslashtirilgan
maktab-internati o'quv ishlari
bo'yicha direktor o'rinbosari
BuxDU mustaqil tadqiqotchisi

**XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI
MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o'qituvchi” jurnalidagi ikki maqola
haqida mulohaza)**

For citation: Nodira M. Radjabova. ISSUES OF BUKHARA NATIONAL MUSIC AND MUSIC EDUCATION IN THE PRINT IN THE 20'S. XX CENTURY (Review of two articles in the journal "Education and Teacher "). Look to the past. 2022, vol. 5, issue 6, pp.45-49

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6757996>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada 1920-1930-yillarda O'zbekistonda chop etilgan “Maorif va o'qituvchi” jurnalidagi musiqa san'ati va musiqa ta'limiga oid bir qator maqolalar ilmiy tahlilga tortilgan. XIX asr oxiri- XX asr boshlarida musiqa ta'limini rivojlantirish borasidagi istiqboldagi vazifalar, shuningdek milliy cholg'u asboblarni asrab, avaylab kelajak avlodga yetkazish, musiqa ta'limini zamon talablari asosida yo'lga qo'yish yoshlarni milliy ohanglarga nisbatan mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash kabi masalalar ilgari surilganligi ilmiy jihatdan baholangan.

Kalit so'zlar: musiqa, musiqa asbobi, musiqa ta'limi, an'anaviy qo'shiqchilik, muammo, mumtoz musiqa, san'at, sa'natkor, ijobiy salbiy, zamonaviy, ta'lim bosqichlari.

Нодира Мехмоновна Раджабова,
заместитель директора по учебной части
Бухарской специализированной школы-
интерната искусства маком имени Абдурауфа
Фитрата, самостоятельный исследователь
Бухарского государственного университета

**ВОПРОСЫ БУХАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА В ПРЕССЕ (Обзор двух статей в журнале
“Маориф и учитель”)**

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлен научный анализ ряда статей по музыкальному искусству и музыкальному образованию в журнале “Маориф и уkitувчи”, издававшемся в Узбекистане в 1920-1930-х годах. Научно оценено, что в конце XIX- начале XX века были выдвинуты

перспективные задачи по развитию музыкального образования, а также такие вопросы, как бережное отношение к национальным инструментам и передача их будущему поколению, организация музыкального образования на основе требований времени, воспитание молодежи в духе любви к национальным мелодиям.

Ключевые слова: музыка, музыкальный инструмент, музыкальное образование, традиционное пение, проблема, классическая музыка, искусство, работник искусства, положительный, отрицательный, современный, этапы обучения.

Nodira M. Radjabova

Bukhara named after Abdurauf Fitrat
specializes in the art of maqom boarding school
Deputy Director for, Independent researcher
of the Bukhara State University

ISSUES OF BUKHARA NATIONAL MUSIC AND MUSIC EDUCATION IN THE PRINT IN THE 20'S. XX CENTURY (Review of two articles in the journal "Education and Teacher")

ABSTRACT

This article is a scientific analysis of a number of articles on music and music education in the journal "Education and Teacher", published in Uzbekistan in 1920-1930. In the late XIX and early XIX centuries, the prospects for the development of music education, as well as the preservation of national musical instruments and their transmission to future generations, the organization of music education in accordance with modern requirements, educating young people in the spirit of love for national melodies.

Index Terms: music, musical instrument, musical education, folk singing, problem, classical music, art, artist, positive negative, modern, learning stages.

1. Dolzarbligi:

Hukmingizga havola etilayotgan maqolaning dolzarbligi avvalo arab imlosida eski o'zbek adabiy tilida chop etilgan "Maorif va o'qituvchi" jurnallarining turli sonlaridan musiqa san'ati, musiqa ta'limi, qo'shiqchilik ijro janrlari haqida yozilgan hozir uchun ahamiyatli bo'lgan bir necha maqolalarni ajratib olib o'rganilishi bilan xarakterlanadi. XX asrning dastlabki o'n yilliklarida musiqachilik san'atida yuz bergan transformastion o'zgarishlar mavjud muammolar va ularning yechimlari haqidagi bahs munozalar ochib berilgan. Mazkur davr matbuot materiallari O'zbekiston musiqa san'ati va musiqa ta'limining muammolarini, o'sha davr xususiyatlarini o'rganishda muhim manba bo'la olishi isbotlangani ham maqola mavzusi dolzarbligidan dalolat beradi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Mazkur maqolani yozishda tarixiy jarayonlarni manbaaviy asosda tahlil qilish, analiz va sintez, qiyosiy tahlil hamda tarixiylik va xolisonalik metodlaridan foydalanildi. Tarixiy izlanishlar olib borishning sivilizatsion, milliy va baynalminallik uyg'unligi uslublariga ham murojaat etildi.

3. Tadqiqot natijalari:

Ko'p ming yillik tarixga ega bo'lgan o'zbek xalqi va uning davlatchilik tarixi o'ta ziddiyatli va murakkab kechgan. Ayniqsa O'zbekiston tarixining o'ta murakkab va ziddiyatli kechgan XX asr 20-30-yillari nafaqat siyosiy-iqtisodiy sohalarida qolaversa, san'at va adabiyot yo'nalishida ham davr ta'siri va ruhini o'zining boshidan kechirdi. Mahalliy mualliflarning bu davrda turli matbuot sahifalarida yozgan maqolalari o'rganilayotgan tarixiy bosqichni chuqur va atroflicha tahlil qilishga imkon beradi.

Jumladan 1920-1930-yillarning ko'p sonli matbuoti qatorida 1925-1934-yillarda dunyo yuzini ko'rgan, O'zbekiston xalq Sovet Sotsialistik Respublikasi maorifi nozirligi nashriyot organi hisoblangan "Maorif va o'qituvchi" jurnali [1] bo'lib, mazkur matbuot organida tarixga oid moddiy va ma'naviy madaniyat masalalariga oid maxsus monografiya Buxoro tarixchilari tomonidan tadqiq

etilganligi, unda Abdumo'min Sattoriy, Muso Saidjonov, Po'lat Soliyev va Abdurauf Fitrat kabilarning maqolalari, ilmiy ma'naviy me'rosi imkon qadar tahlil qilingan[2].

Biz mazkur maqolada "Maorif va o'qituvchi" jurnalida Buxoro milliy musiqasi masalalariga bag'ishlangan ikkita yirik maqola ustida bir qadar ilmiy mushohada yuritmoqchimiz. Ushbu maqolalar "Maorif va o'qituvchi" ning 1925 yil 4-sonida bosilgan G'ulom Zafariyning "Cholg'umizni o'limdan qutqaraylik" [3] va Mavlon Shokirovning ushbu jurnal 5-sonida bosilgan, ya'ni 1929 yil may "Buxoro milliy musiqasi to'g'risida"gi maqolalari hisoblanib biz ularni amaldagi imloga o'girib tahlil qildik[4].

G'ulom Zafariyning yuqorida nomi zikr qilingan maqolasida har bir xalqning madaniy hayoti yuksalishida musiqa san'atining roli muhimligi qayd etilib, an'anaviy musiqa va qo'shiqchilikni ajdodlardan meros bo'lib qolgan cholg'u asboblarini asrash, kelajak avlodga yetkazish masalasi qalamga olingan.

Asrlar osha bobolardan meros bo'lib qolgan musiqa san'atiga oid qo'lyozma, risola va kitoblar, ulardagi zeru zabar, bezaklar, Sharqona ohanglar avloddan-avlodga o'tib kelayotgan kuy va dostonlar yo'qolib borayotganligi ichki iztirob bilan bayon etilgan.

Muallif: "Ajdodlarimiz ijod etgan cholg'u kuy va o'shalarimizni yo'qolishlardan qutqarib qolishimiz kerak. Cholg'u kuyimizning olti maqom (Shashmaqom) ni mukammal bilguvchilar kamayib borayotgan bir paytda uni qayta tiklab avlodlarga qoldirmog'imiz zarur. Agar fursatni boy bersak, olti maqomni bilguvchilar o'zbeklar orasida butunlay yo'q bo'lishi aniqdir" degan ogohlantirishga asoslangan fikrlarni ilgari surgan.

Maqolaning ikkinchi qismida Turkiston mintaqasidagi 2 ta musiqa maktablari haqida fikr bildiradi. Ularning biri Toshkentda, biri esa Buxoroda faoliyat yuritib, ushbu maktablarda ham milliy, ham Yevropa cholg'u asboblarini o'rganish yo'lga qo'yilganligi qayd etilgan. Maktablar vazifasi o'quvchilarga faqatgina cholg'u asboblarini o'rgatibgina qolmay, unutilib borayotgan ertak-dostonlarimiz, o'lan va yor-yorlarimiz kabi xalq kuylarini ham egallashlari tavsiya etilgan. Cholg'u asboblari bilan muomola qiladigan ashulachilar teatr va opera namoyishlarida ishtirok etsin, cholg'uchilarimizni tayyorlab Samarqand, Qo'qon, Andijon musiqa maktablariga yo'llash tavsiyasi ham mazkur maqoladan o'rin olgan.

G'ulom Zafariyning ushbu salmoqli maqolasidan ayon bo'ladiki, O'zbekistonda musiqa san'atini rivojlanishi bizning nazarimizda quyidagi omillarga ko'p jihatdan bog'liq bo'lgan. Jumladan, musiqa maktablarini O'zbekiston viloyatlarida ko'paytirish va mumtoz musiqa san'atini, ajdodlardan meros qolgan turli-tuman cholg'u asboblarini bolalarga o'rgatish zarur, ikkinchidan Shashmaqom (Olti maqom) ni musiqa va qo'shiq qismlarini avvalo to'la tiklash hamda musiqa maktabi o'quvchilariga atroflicha o'rgatish, shuningdek, xalq qo'shiq va kuylarini, doston va yor-yorlarini asrab qolish masalalari ko'tarilgan.

Ikkinchi maqolada ya'ni Mavlon Shokirovning "Buxoro milliy musiqasi to'g'risida" nomli maqolasida Buxoro milliy musiqa maktabi va cholg'u asbob va san'at predmetlari XX asr boshlarida uch davrni boshidan kechirganligi qayd etilgan:

Birinchi davr: 1920 yil Buxoro Xalq Nozirlar sho'rosi hukumati o'rnatilganidan O'rta Osiyoda milliy hududiy chegaralanish omalga oshirilgan 1925-yilning kuziga qadar;

Ikkinchi davr: Milliy hududiy chegaralanish vaqtidan 1926 yilgacha bo'lgan davr. Bu davrda deydi muallif, musiqa maktabini bitiruvchilarining asosiy maqsadi san'atdan tirikchilik maqsadida foydalanishgan.

Uchinchi davr: Buxoroda milliy musiqani ilmiy asosda yo'lga qo'yish bo'lib, 1926-yildan boshlandi, deb ko'rsatadi. Bu davrning o'ziga xos xususiyati va yutug'i Shashmaqomning notaga olinishi, haqiqiy milliy nota usuliga o'tilishi bilan xarakterlanadi. Muallif Buxoro musiqa maktabida 15 kishi taxsil olayotganligini qayd etar ekan, bunday kichik guruh bilan milliy musiqani o'rganish va targ'ib qilish qiyind ekanligini uqtiradi. Keyingi o'quv yillarida Buxoroda va umuman O'zbekistonda musiqa asbobini o'rganuvchilar to'garaklarini tashkil etish, qishloq yoshlarini, xotin-qiz havaskorlarni musiqa maktablariga jalb etish kerak, deb hisoblaydi.

San'atkorlarning xotin-qiz dastalarini tashkil etish, havaskorlar bo'limini tuzish orqali musiqa targ'ibotini kengaytirish chora-tadbirlarini ko'rish kerak, deb hisoblaydi. Ta'kidlash joizki, Mavlon

Shokirov maqolasida komunistik mafkura va sinfiylik nazariya ta'siri seziladi. U musiqa maktablarida faqat musiqa va cholg'u asboblari ta'lim berish emas, ijtimoiy tarbiya, mazlum mehnatkash xalq psixologiyasidagi qo'shiqlarni yaratish kerakligi g'oyasini ilgari suradi.

4. Xulosalar:

Birinchi XX asr 20-30-yillarida O'zbekistonda nashr etilgan davriy matbuot sahifalarida adabiyot va san'at tarixi masalalariga oid manbaviy ahamiyatga ega bo'lgan salmoqli maqolalar bosilgan. Jumladan, "Maorif va o'qituvchi" jurnalida san'atning musiqa va qo'shiqchilik janriga oid dolzarb maqolalar o'rin olganligi aniqlandi.

Ikkinchidan, mazkur jurnal sahifalarida turli yillarda e'lon qilingan maqolalar musiqa san'atining o'z davri va hozirgi zamon uchun yechimini kutayotgan muammolarga bag'ishlanganligi isbot talab qilmaydi.

Uchinchidan, ta'kidlash joizki, bu o'rgangan maqolalarda musiqa ta'limini kengaytirish, soha bo'yicha kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish, yosh avlodni estetik ruhda tarbiyalash muammolari maqolalar matnidan o'rin olgan.

To'rtinchidan, "Maorif va o'qituvchi" hamda boshqa davriy matbuotlaridagi musiqa san'atiga oid maqolalarni atroflicha o'rganish va tahlil qilish bu borada yetarlicha samara beradi, deb o'ylaymiz.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. "Maorif va o'qituvchi" jurnali arab imlosida eski o'zbek adabiy tilida bosilgan unda O'zbekiston va Buxoro tarixiga oid mahalliy mualliflarning maqolalari bosilgan. Ularda O'zbekistondagi tarix ilmiy targ'iboti masalalari O'zbekiston tarixini o'rganishda mahalliy tarixchi, musiqashunos, adabiyotshunos, san'atshunos shaxslarning chiqishlari muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Jurnal oyida bir marta chop etilib uning birinchi sahifasida: „oyida bir marta chiqadig'on ijtimoiy-siyosiy, ta'lim-tarbiyaviy, ilmiy-faniy va o'zbekcha nashr" deb qayd etilgan. (The journal "Education and Teacher" is published in Arabic in the old Uzbek literary language and contains articles by local authors on the history of Uzbekistan and Bukhara. Issues of scientific propaganda of history in Uzbekistan in the study of the history of Uzbekistan was played an important role by the speeches of local historians, musicologists, literary critics and art historians. The journal is published once a month and on its title page it is written: "Socio-political, educational, scientific and Uzbek issue once a month.")
2. Hayitov J.Sh, Ahmadov H.H. XX asrning 20-30- yillarida O'zbekistonda tarix ilmi-mahalliy matbuot talqinida ("Ma'orif va o'qituvchi" jurnali materiallari asosida) monografiya. –Buxoro: "Durdona" nashriyoti, 2022.(128) –B. 56-70, 106-116. (Khaitov J.Sh., Akhmedov Kh.Kh. Based on journal materials in the interpretation of the history of the local scientific press of Uzbekistan in the 20s and 30s of the twentieth century ("Education and the teacher") monografiya. –Bukhara: "Durdona" publishing house, 2022. (128) –B. 56-70, 106-116.)
3. Zafariy G'. Cholg'umizni o'limdan qutqaraylik / Maorif va o'qituvchi. 1925, № 1 (156) -B. 144-146. (Zafariy G'. Let's keep our instrument from death / Enlightenment and teacher. 1925, № 1 (156) -B.144-146.)
4. Mavlon Shokirov. Buxoro milliy musiqasi to'g'risida/ Maorif va o'qituvchi 1929, № 5 (68) – B. 46-47. (Mavlon Shokirov. About Bukhara national music/ Education and pedagogical 1929, № 5 (68) –B. 46-47.)
5. Abdurauf F. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi. -Toshkent: Fan nashriyoti, 1999. –B. 60). (Abdurauf F. Uzbek classical music and its history. –Tashkent: Science Publishing house, 1999. –B. 60.)
6. Matyoqubov O. Maqomot. – Tashkent: Musiqa, 2004. (Matyoqubov O. Makomat. - Tashkent: Music, 2004.)
7. Rajabov I. Maqomlar. - T., 2006 (Rajabov I. Makomes. - T., 2006)
8. To'rayev F. Buxoro Shashmaqomi tarixidan. – Tashkent, Musiqa, 2011 (Turaev F. From the history of Bukhara Shashmaqomi. - Tashkent, Music, 2011)

8. Xaimov Yo. Levicha hofiz. – Toshkent: G’afur G’ulom, 1975. (Xaimov Yo. Levicha hafiz. - Tashkent: Gafur Gulom, 1975.)
9. Датхаев Ю.И. О Бухарских евреях. Нью-Йорк –Денвер,1995. (Datkhaev Yu.I. About Bukharan Jews. New York-Denver, 1995.)
10. Абрамов М. Из истории и культуры бухарских евреев. New York, 2014.(Abramov M. From the history and culture of Bukharian Jews. New York, 2014.)
11. Abdurauf F. O’zbek klassik musiqasi va uning tarixi. – Toshkent: Fan, 1999. (Abdurauf F. Uzbek classical music and its history. - Tashkent: Fan, 1999.)
12. Hayitov J.Sh, Ahmadov H.H. XX asrning 20-30- yillarida O’zbekistonda tarix ilmi-mahaliy matbuot talqinida (“Ma’orif va o’qituvchi” jurnali materiallari asosida) monografiya. –Buxoro: Durdona, 2022. (Hayitov J.Sh, Ahmadov H.H. Monograph on the interpretation of history in Uzbekistan in the 20-30s of the XX century (based on the materials of the magazine "Education and Teacher"). –Bukhara: Durdona, 2022.)
13. Zafariy G’. Cholg’umizni o’limdan qutqaraylik / Maorif va o’qituvchi. № 1 , 1925. (Zafariy G’. Let’s save our instrument from death / Education and teacher. № 1, 1925.)
14. Shokirov M. Buxoro milliy musiqasi to’g’risida/ Maorif va o’qituvchi № 5, 1929.(Shokirov M. On Bukhara national music / Education and teacher № 5, 1929.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000